

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6378531>

NAMANGAN VILOYATIDA MAVJUD METALL ISHLAB CHIQRISH VA METALNI QAYTA ISHLASH KORXONALARDA METALLGA ISHLOV BERISH DASTGOHI OPERATORI MAXSUS ISH KIYIMINI O'RGANISH

I.Xakimjonov

Namangan muhandislik – texnologiya intsituti, Dizayn kafedrası assistenti

Annitatsiya: *Ushbu maqola Namangan viloyatida joylashgan metall ishlab chiqarish hamda metallni qayta ishlash korxonaları ishchilari soxasi, ichilarning mavjud maxsus kiyimiga turlari, ularga qo'yilgan talablar va standartlar o'rganishga qaratilgan.*

Kalit so'zlar: *korxonona, ishchi, metall, maxsus kiyim, standart, tokar, fraza, talablar, soxalar, zarralar, chang, harorat.*

Namangan viloyat bo'yicha 5494 dan ortiq korxonona va tashkilotlar yangi tashkil etilgan bo'lib, bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 10,8 % ga o'sgan. Ushbu korxonona va tashkilotkarning 220 dan ziyod korxonalar metall ishlab chiqarish hamda metallni qayta ishlash korxonalariga to'g'ri keladi. Shu munosabat bilan korxonona ishchilari mavjud maxsus kiyimlarini o'rganib, ularda uchragan kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida o'rganishlar olib borildi.

Eng yirik va ishlab chiqarish assortimenti kengligi jixatidan “MEXMASH” MCHJ, “NAMANGANMASH” MCHJ, “Zamin Metal Sanoat” MCHJ va boshqa 20 dan ziyod korxonalar po'latdan quvurlar va trubkalar uchun rezbali tirsaklar, tarmoqlar, qo'sh tarmoqlar, boshqa birlamchi formalardagi quyma va yaltiroq cho'yan. Quymalarda va boshqa birlamchi formalardagi legirlanmagan po'lat va legirlanmagan po'latdan yarim fabrikatlar kabi maxsulotlar ishlab chiqararadi. Tabiiyki ish joyida mavjud bo'lgan xavfli va zararli ishlab chiqarish omillarining ta'sirini kamaytirish uchun ishchi belgilangan mehnatni muhofaza qilish standartlariga rioya qilishi kerak. Shu bilan birga, bu nom odatda har qanday metallni qayta ishlash mashinasida ishlaydigan shaxs sifatida tushuniladi.

Metallni qayta ishlash dasgohi operotrlari quyidagilar:

1. Tokar

2. Frezlash mashinasi

3. Qirquvchi

4. O'ymakor

5. Planer

6. Tishli tokar burg'ulobchi va boshqa ko'plab kasblar

Metallga ishlov berish dastgohi operatorining ish joyidagi asosiy xavfli ishlab chiqarish omillari:

1. harakatlonuvchi mexanizmlari,
2. shovqin kuchayishi,
3. ish joyining changlanishi,
4. tebranish,
5. metallni sovutishda ishlatiladigan suv bug'lari,

6. yuqori kuchlanish,
7. mahsulotning yuqori harorati.

Metallga ishlov berish dastgohi operatori himoyalash uchun kiyimga qo'yiladigan talablar.

Ushbu omillarning ishchiga ta'sirini minimallashtirish uchun metallga ishlov berish mashinasi operatori uchun shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish kerak. Va ish boshlashdan oldin, xodim, albatta, metallga ishlov berish mashinasining operatori uchun kombinezon kiyishi kerak.

Odatda, dastgoh operatori quyidagilar bilan ta'minlanishi kerak:

- Birinchidan, viskoza-dakronli shim va ko'ylak yoki ko'ylakli kombinezon (yilda bir marta chiqariladi).
- Ikkinchidan, bir juft xrom etik (bir yil uchun).
- Uchinchidan, respirator (kiyishdan oldin).
- To'rtinchidan, bosh kiyim (kepka, ayollar uchun - ro'mol).
- Beshinchidan, ko'zoynaklar (bir yildan ortiq foydalanilmaydi).
- Oltinchidan, shovqinga qarshi minigarnituralar yoki quloqchalar.
- Mashinada blankalar bilan ishlash faqat estrodiol qo'lqoplarda (oyiga bir juft hisobda) va himoya dubul'asida (balaclava kiyish) amalga oshirilishi kerak.
- Ikki barmoqli qo'lqoplar ham metallga ishlov berish mashinasi operatori uchun shaxsiy himoya vositalari ro'yxatiga kiritilishi mumkin. Biroq, ularda to'g'ridan-to'g'ri mashinada ishlash taqiqlanadi va bu noqulay.

Shu bilan birga, pollari oqadigan bo'sh kiyimlardan, xususan, xalatlardan foydalanish taqiqlanadi. Ko'ylakni shimga solib qo'yish kerak, shimlarga nisbatan kombinezonlarga afzallik beriladi, chunki ular qattiqroq.

Avvalo, ifloslanish bilan bog'liq ishlarda qo'llarni himoya qilish uchun sovun, gidrofil malhamlar, jonlantiruvchi qo'l kremi va tozalovchi pasta chiqariladi. Bir martalik ishni bajarayotganda, odamga vaqtincha metallga ishlov berish mashinasi va shaxsiy himoya vositalarining operatori uchun barcha tegishli kombinezonlar beriladi. Albatta, kiyim-kechak yaxshi holatda bo'lishi va muntazam yuvilishi va ta'mirlanishi kerak, shuningdek, eskirgan shaxsiy himoya vositalari va kombinezonlar almashtirilishi kerak.

ADABIYOTLAR:

1. Khakimjanov Islombek Shukhrat ugli “Analysis of special clothing for workers of metal-working enterprises” "Экономика и социум" №6(85) 2021 (www.iupr.ru)

2. Xakimjonov Islombek Shuxratogli “Researchung the method of designing special clothing for workers of metal-working enterprises” ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal <https://saarj.com>
3. Xakimjonov Islombek Shuxrat o’g’li “Maxsus kiyimlar uchun qo’yiladigan xavfsizlik ko’rsatkirlari va umumiy talablar” NamDU Ilmiy axborotnomasi 2021 maxsus son ISSN-2181-1458
4. Xakimjonov Islombek Shuhrat o’g’li “Metallga ishlab chiqarish korxonalari ishchilari uchun maxsus kiyimlarni tahlili” ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. conferences.kz DOI: 10.5281/zenodo.5758458
5. Xakimjonov Islombek Shuxrat o’g’li “Metall quvvatlash korxonalari ishlari uchun maxsus kiyimlarni loyihalash usullarini tadqiqot etish” SCIENCE COMMUNITY: WEB OF CONFERENCES / KOMUNITAS SAINS: WEB KONFERENSI 2021 Djakarta, Indonesia. <https://orcid.org/0000-0001-6156-3630>
6. Xakimjonov I.Sh., Allaniyazov G.Sh. “TO STUDY THE CURRENT STATE OF HEAT-PROTECTED FABRICS” Science and Education in Karakalpakstan. 2021 №4/3 ISSN 2181-9203